

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIRT

XLIII

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2023

Incipit está indizada en el LATINDEX Directorio y en las siguientes bases de datos bibliográficas: Núcleo Básico de Revistas Argentinas, BINPAR/Malena, ERIH Plus, LatinRev, ROAD, MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra) y MIAR. Asimismo es parte de los registros de: Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania), Mirabel, Wikidata, CORE, Sudoc, WorldCat, y Google Scholar.

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar
<https://iibicrit.conicet.gov.ar>

© 2023 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Directora

María Mercedes Rodríguez Temperley

Secretarios de Redacción

Juan Héctor Fuentes

Pablo E. Saracino

Correctora

Andrea María Estrada

Gestión Open Journal System

Gabriel Calarco

Gimena del Rio Riande

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
Università di Napoli

Alberto Blecua †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

Consejo Asesor

- Carlos Alvar (Universidad de Alcalá)
- Vicenç Beltran (Accademia Nazionale dei Lincei)
- Patrizia Botta (Università di Roma “La Sapienza”)
- Juan Carlos Conde (Universidad de Salamanca)
- Giuseppe Di Stefano (Università di Pisa)
- Charles B. Faulhaber (University of California at Berkeley)
- Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid)
- Emily Francomano (Georgetown University)
- Laurette Godinas (Universidad Nacional Autónoma de México)
- Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá)
- Javier Roberto González (Universidad Católica Argentina)
- Marta Haro Cortés (Universitat de València)
- Alejandro Higashi (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa)
- Carlos Heusch (École Normale Supérieure de Lyon)
- Johannes Kabatek (Universität Zürich)
- Maxim P. A. M. Kerkhof (Radboud Universiteit Nijmegen)
- María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza)
- José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid)
- Julián Martín Abad (Biblioteca Nacional de España)
- Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
- Miguel Ángel Pérez Priego (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad de Alcalá)
- Joseph T. Snow (Michigan State University)
- Barry Taylor (British Library)
- Isabel Uría (Universidad de Oviedo)
- Aengus Ward (University of Birmingham)

Consejo Editorial

Guillermo Alvar Nuño (Universidad de Alcalá)

Filipe Alves Moreira (Universidade do Porto)

Hugo O. Bizzarri (Université de Fribourg)

Elisa Borsari (Universidad de Córdoba)

Gloria B. Chicote (Universidad Nacional de La Plata)

Lilia E. Ferrario de Orduna (IIBICRIT)

Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

Manuel Hijano Villegas (Durham University)

Marta Lacomba (Université Bordeaux Montaigne)

José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén)

José Luis Moure (IIBICRIT)

Jorge N. Ferro (IIBICRIT)

Devid Paolini (The City College of New York)

Lourdes Soriano Robles (Universitat de Barcelona)

Carina Zubillaga (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

INCIPIT
XLIII
(2023)

ÍNDICE

PALABRAS DE LA DIRECTORA..... 9

ARTÍCULOS

FRADEJAS, Juan Manuel: *Ex Cenobio Sancti Ysidori Legionensis usque ad Bibliothecam Regiam Belgicam: de Partidas, Cronicones y Sermones romances* 15

BOHDZIEWICZ, Soledad, y BORELLI, Marcela: Catálogo de fragmentos manuscritos de la Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco” 39

GRASSO, Ludmila: Las composiciones de mossén Francesc Barceló en *Les trobes o Lahors de la Verge* (LV *74) y su vínculo con el sistema literario valenciano tardomedieval: recursos formales, tópicos literarios (y una propuesta de edición crítica) 93

MARINI, Massimo: *Santa Fe, cuán bien pareces*: un romance fronterizo de tradición impresa y manuscrita..... 151

CONDE, Juan Carlos: Buenos Aires-Cambridge, 1947: sobre la llegada de María Rosa Lida a los Estados Unidos y una línea nonata de su investigación..... 177

NOTAS

HOOK, David: Sobre las relaciones textuales de *La destrucción de Jerusalem* (Toledo: Sucesor de Pedro Hagenbach, c. 1510?)227

RESEÑAS

Pascual-Argente, Clara. *Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity. Alexander's Heirs*. Brill publishing. Series: The Medieval and Early Modern Iberian World, Volume: 83, 2022 (Agustina Miguens) 237

Casais, Alejandro (ed.), *Dossier "Materia de Bretaña en el mundo ibérico"*, en *Letras*, 86, julio-diciembre 2022 (Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires), 2022 (Manuel Abeledo) 243

Hijano Villegas, Manuel (ed). *Estoria del fecho de los godos*. Edición crítica y estudio. 2 volúmenes. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2021 (Maximiliano Soler Bistué)..... 251

Diego Vila, *Furores impresos. La saga de las primeras lecturas del Quijote*, Madrid: Pigmalión, 2022 (Erica Janin) 257

Patrizia Botta (coord.), *Poesía y música en la Roma barroca. El cancionero español Corsini 625*, Nápoles: Liguori, 2022. (Claudia Inés Raposo) 263

LIBROS RECIBIDOS EN DONACIÓN..... 271

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS..... 273

Artículos

SANTA FE, CUÁN BIEN PARECES:
UN ROMANCE FRONTERIZO DE TRADICIÓN
IMPRESA Y MANUSCRITA

MASSIMO MARINI

Sapienza, Università di Roma

RESUMEN: Destaca entre las primicias que aportan al acervo romancístico las *Silvas* de Esteban de Nájera (Zaragoza, 1550) un romance fronterizo sobre las hazañas del Maestre de Calatrava, quien derrota a Albayaldos, moro de allende la mar, que sale a desafiarlo por cuenta del rey de Granada. La colección de Nájera resulta ser el único testimonio impreso del romance; el otro es el manuscrito de la Biblioteca Nacional (signatura Ms. 1317). A estas dos versiones, debe sumarse también otra, transmitida en la *Rosa española* de Joan Timoneda (Valencia, Joan Navarro, 1573). Tras un cotejo entre los tres testimonios, el objetivo del trabajo es establecer las posibles relaciones entre ellos y profundizar en aspectos estilísticos, temáticos e históricos del romance.

PALABRAS CLAVE: Romancero, romances fronterizos, Maestre de Calatrava, tradición, transmisión textual

ABSTRACT: The *Silvas* of Esteban de Nájera (Zaragoza, 1550), a frontier romance about the exploits of the Master of Calatrava, who defeats

Incipit XLIII (2023), 151-175

Entregado: 20/11/2023 - Aceptado: 08/12/2023

Albayaldos, a Moor from across the sea who goes out to challenge him on behalf of the King of Granada, stands out among the first works that add to the collection of romance. The Nájera collection is the only printed record of the romance; the other is the manuscript in the Biblioteca Nacional (Biblioteca Nacional) (call number Ms. 1317). To these two versions must be added another, transmitted in the *Rosa española* by Joan Timoneda (Valencia, Joan Navarro, 1573). After a comparison between the three testimonies, the aim of this work is to establish the possible relationships between them and to examine stylistic, thematic and to offer more details on historical aspects of the romance.

KEYWORDS: Romancero, romances fronterizos, Maestre de Calatrava, tradition, textual transmission

El Ms. 1317 de la Biblioteca Nacional de España es un códice facticio de entre finales del siglo XVI y principios del XVII; consta de 489 folios, más dos hojas de guarda (una al principio y otra al final) y contiene, según el título que aparece en el tejuelo, el tomo XIV del inacabado *Principado del orbe e Historia Universal* de Alfonso Téllez de Meneses¹, genealogista y militar toledano que, en la segunda mitad del XVI, compuso esta monumental miscelánea historiográfica dedicada a Felipe II, en la que reúne materiales muy heterogéneos, entre ellos, un capítulo del *De natura angelica* de Francesc Eiximenis². El códice es el último elemento de una serie de manuscritos conservados en la Biblioteca Nacional, cuyas firmas van de 1304 a 1317: cada uno transmite un volumen del *Principado del orbe* y pertenecieron todos a Pedro Núñez de Guzmán, investido con el

¹ Antonio (1788: I, 49-50). En la Biblioteca Nacional de España las obras de Alfonso Téllez de Meneses son, además del *Principado del orbe*, el *Lucero de la nobleza de España*, los *Linajes y Casas solares de España*, *De los linajes de España, sus principios y continuación*, y las *Genealogías*. Las varias copias manuscritas que se conservan de estas obras, suman un total de 22 volúmenes.

² El capítulo del *Llibre dels Àngels* de Eiximenis fue copiado, según afirma el propio Téllez, de una traducción al castellano impresa en Alcalá de Henares por Miguel de Eguía en 1527 (Rojas Fernández, 2007: III, 367).

condado de Villaumbrosa en 1625, quien encargó su copia. Los catorce volúmenes ya se encontraban en la Biblioteca Nacional para la fecha de su fundación (1712), como consta en el inventario general de manuscritos (Biblioteca Nacional de España, 1958: 159-168). El tomo XIV de la obra de Téllez se interrumpe definitivamente en el f. 402^v, tras el cual se insertan textos de la más variada naturaleza, algunos de ellos impresos, en su mayoría, avisos y relaciones pegados en los folios del códice. Aparecen también fragmentos manuscritos: entre otros, los *Linajes de España* sacados del *Carlo famoso* de Luis de Zapata (ff. 455^r-468^r); una parte de los *Anales de los Reyes Católicos* de Lorenzo Galíndez de Carvajal (ff. 486^v-487^r; Soto Vázquez, 2009: 461-476); un memorial del arzobispo de Toledo Francisco Jiménez de Cisneros (ff. 488^r-489^v). Una colección de enigmas versificados (ff. 439^r-441^v)³ y la *Comedia Tibalda*, drama pastoril atribuido a Pedro Álvarez de Ayllón y Luis Hurtado de Toledo (ff. 444^{va}-452^{ra})⁴, aparecen dentro de una serie de dieciséis romances, que empieza en el folio 438^r; he aquí el índice de los romances según el orden en que aparecen en el manuscrito, con las dos obras interpoladas:

1. *Romançe de don Miguel de León*: Cubierto todo de luto / con el semblante amarillo ... (f. 438^{ra}) ... que a quien restituyo en honra / también restituya oficio (f. 438^{vb}).

³ Estas adivinanzas fueron la fuente del *Honesto y agradable entretenimiento de damas y galanes* (Zaragoza, Juan Soler, 1578), traducción al castellano que hizo Francisco Truchado de *Le piacevoli notti* de Giovanni Francesco Straparola (Coppola, 2017: 107).

⁴ Existe una edición de la *Comedia Tibalda*, publicada por Bonilla y San Martín (1903). La obra se conoce también con el título de *Comedia de Preteo y Tibaldo, o Disputa y remedio de amor*. Nada se sabe acerca de Pedro Álvarez de Ayllón, excepto que fue comendador y que murió anciano a mediados del siglo XVI, según se infiere del prólogo de Luis Hurtado de Toledo. Según Bonilla, se trata del mismo Per Álvarez de Ayllón, cuyas poesías aparecen en el *Cancionero General* de Anvers, 1573, en los ff. 388-391; Bonilla y San Martín, 1903: viii; véase también Avalor-Arce (1974: 280-367). Luis Hurtado de Toledo (¿1530-1591?), es el autor de las *Cortes del casto amor*, de las *Cortes de la muerte*, de las *Trecientas, en defensa de illustres mujeres*, de la *Historia de San Joseph* y de otras obras menores (Gamba Corradine, 2013; Nider, 2001: 926-933).

ff. 439^r-441^v: [Colección de enigmas versificados].

2. [Romance de Baldovinos:] Por los cannos de Carmona / por do va el agua a Sevilla ... (f. 442^{ra}) ... allí hablara su esposa / bien oyreis lo que diria / sospirastes etc. (f. 442^{ra}).

3. [Romance de Diego Ordóñez:] Riberas de Duero arriba / cavalgan dos hijos de algo ... (f. 442^{ra}) ... ni al padre de los muertos / ni a sus primos hermanos (f. 442^{va}).

4. [Romance] *del rey D. Pedro*: Encima del duro suelo / tendido de largo a largo ... (f. 442^{va}) ... pues tiraste deste mundo / a este verdugo tirano (f. 442^{va}).

5. [Romance] *del Maestre de Calatrava*: Santa Fe quán bien pareces / en los campos de Granada ... (f. 442^{va}) ... tal que hasta alli / mucho mayor le cobrava (f. 443^{ra}).

6. *Romançe de Florencios*: Galiarda, Galiarda ... (f. 443^{rb}) ... y otro día de mañana / a todos se lo decía (f. 443^{rb}).

7. [Romance de Galiarda:] *Prosigue*: Esta noche cavalleros / dormí con una donzella ... (f. 443^{rb}) ... hasta sabello de cierto / no le aviedes de dar pena (f. 443^{va}).

8. *Romançe de Durandarte*: Muerto iaze Durandarte / al pie de una alta montanna ... (f. 443^{va}) ... temiéndose de los moros / no le tuviessen celada (f. 443^{va}).

9. *Romançe del rey don Sancho*: Rey don Sancho, rey don Sancho/ ya te apuntavan las barvas ... (f. 443^{vb}) ... nunca Dios le hizo merced / ni es razon que se la haga (f. 444^{ra}).

10. *Romançe de Bernaldo del Carpio*: Quatrocientos soys los myos / los que comeys el mi pan ... (f. 444^{ra}) ... que yo te confirmo el Carpio / por juro y por heredad (f. 444^{rb}).

11. *Romançe de Alburquerque*: Alburquerque, Alburquerque / bien mereces ser honrado ... (f. 444^{rb}) ... alçose luego el real / que escusado era tomallo (f. 444^{va}).

Comedia Tibalda, comedia pastoril atr. en el catálogo a Pedro Álvarez de Ayllón (f. 444^{va}-452^{ra}).

12. R[omanc]e *de Lançarote*: Nunca fuera cavallero / de damas tan bien servido ... (f. 452^{ra}) ... tornose para la Reyna / de quien fue bien recibido (f. 452^{rb}).

13. R[omanc]e *de la Reyna doña Blanca*: Entre las gentes se dize / mas no por cosa sabida ... (f. 452^{rb}) ... pareciéndole acabava / con su muerte el mal agüero (f. 453^{ra}).

14. [Romance] *de la muerte de la Reyna doña Blanca*: Doña Maria de Padilla / non mostredes triste vos ... (f. 453^{ra}) ... danle golpes con las maças / y asi sin culpa murió (f. 453^{rb}).

15. *Romançe del riepto de Çamora por muerte del Rey don Sancho*: En el cerco de Çamora / grandes alaridos dan ... (f. 453^{rb}) ... salgan dixo Arias Gonçalo / no lo dilatemos mas (f. 454^{ra}).

16. *Romançe del Conde Vélez*: Alabose el Conde Velez / en las cortes se alabo ... (f. 454) ... este fio al Conde Velez / dos quentos que mas no (f. 454^{ra}).

La mano que copia el *Romançe de don Miguel de León* parece ser la misma del *Principado del orbe*; este romance es, además, el único que trata de un asunto cercano a la supuesta fecha de copia del Ms. 1317, frente a los demás de la serie que se refieren a época anteriores. Estos romances los editó Bonilla y San Martín (1904), ordenándolos por temas y cronología del asunto tratado. De hecho, podemos aislar series temáticas dentro del conjunto, como la de romances de tema épico caballeresco, que es el eje temático que prima en el romancerillo manuscrito, con los carolingios (N.º 2, 6, 7, 8), los artúricos (N.º 12) los de la épica hispánica (N.º 10, sobre Bernardo del Carpio), los del Cerco de Zamora y demás vicisitudes relacionadas con este acontecimiento, (N.º 3, 9 y 15), junto con los romances del rey don Pedro (N.º 4, 13 y 14). Tenemos, además, romances aislados, como el de tema erótico (N.º 16) o el noticiero de Miguel de León (N.º 1) y el del Maestre de Calatrava (N.º 5). De hecho, en el Ms. 1317 este es el único romance de tema fronterizo que se enmarca en el contexto de las guerras de Granada, pues, como queda dicho, la mayoría de ellos puede adscribirse a otros ciclos romancísticos. Como el de Miguel de León, también nuestro romance constituiría, dentro del conjunto, un elemento –por así decirlo– extravagante; quizás se podría acercar al N.º 11, el que empieza “Alburquerque, Alburquerque / bien mereces ser honrado” (f. 444^{rb}), pero en este, el trasfondo de la contienda no es una campaña contra los vecinos musulmanes, sino las luchas intestinas en Castilla durante el reinado de Juan II, con el enfrentamiento entre los infantes

de Aragón y el propio rey, apoyado por su consejero, el Condestable don Álvaro de Luna.

Los romances sobre el Maestre de Calatrava constituyen un ciclo completamente literaturizado, y tras este personaje –anónimo en el Romancero–, parece vislumbrarse la figura de Rodrigo Téllez Girón, tercer hijo de don Pedro y heredero de este en el maestrazgo de Calatrava cuando aún era menor de edad. Los datos históricos sobre Rodrigo nos retratan un personaje con un carácter audaz y osado, muy implicado en las guerras civiles castellanas por la sucesión de Enrique IV; en estas, tomó partido por Juana la Beltraneja, y cometió atrocidades durante la irrupción de este bando en Ciudad Rodrigo. Tras reconciliarse con los Reyes Católicos, don Rodrigo murió heroicamente en 1482, con tan solo veinticuatro años, durante el cerco de Loja, por mano de Al-Attar, el *Alatar* o *Aliatar* del romancero, quien era suegro de Boabdil y alcalde de la ciudad sitiada. Hasta aquí los datos históricos: alrededor del personaje, joven, airoso e intrépido, se fraguó la leyenda en versos de romance⁵.

El poema que aquí nos ocupa, presenta una tradición textual muy compleja, que ha sido desentrañada por Beltran (2017: 108-109; 2020: 165-173), cuyo trabajo es imprescindible para cuestiones puntuales. Además del Ms. 1317 de la Biblioteca Nacional de España, nos transmite una versión de este la *Segunda parte de la Silva* de Esteban de Nájera, publicada con anterioridad a la supuesta fecha de copia de nuestro manuscrito. Sin embargo, este romance debe relacionarse también con otro, de *incipit* diferente (“Ay Dios, qué buen caballero / el Maestre de Calatrava”), pero de contenido similar en algunas de sus versiones, que se encuentra en la *Rosa española* de Joan Timoneda y en otros romanceros impresos y manuscritos, con extensión y contenido distinto. Así las cosas, podemos

⁵ He resumido los datos de los estudios más importantes sobre el personaje, que empiezan con Menéndez Pelayo (1944a: 130-132) y siguen con las aportaciones de Cirot (1932), y los desarrollos posteriores, y panoramas de conjunto sobre el personaje y su papel dentro del romancero fronterizo por Manuel Alvar (1970: 149-155) y Correa (1999: 352-389). Es útil también la síntesis histórico-bibliográfica con antología poética de Martínez Iniesta (2003).

resumir la tradición textual de los dos romances afines en el esquema a continuación:

“Santa Fe, cuán bien pareces”

- *Segunda parte de la Silva* (Zaragoza, Esteban de Nájera, 1550, ff. f. lxxi^v- f. lxxiii^j), versión de 136 vv.
- Ms. 1317 (finales del s. XVI, ff. 442^{va}-443^{ra}) versión de 119 vv.

“Ay Dios, qué buen caballero / el Maestre de Calatrava” (Beltran, 2020: 165); (Correa, 1999: 381-386)

*Pliegos sueltos*⁶

- 29 (tercer cuarto del s. XVI), versión que contiene solo los 4 primeros vv.⁷
- 679 (1560-1570), versión de 134 vv.⁸
- 683 (s. a.), versión de 134 vv.⁹
- 919 (colofón de 1573), versión de 134 vv.¹⁰;
- 1068: colofón de 1572, versión de 20 vv.¹¹

Romanceros

- Mss.
 - Madrid, Biblioteca Nacional de España, Ms. 5602 (1550-1554), versión de 134 versos, ff. 23^v-24^v¹².

⁶ Se indican los pliegos según la numeración atribuida en Rodríguez-Moñino (1997), integrándose la información bibliográfica con Askins-Infantes (2014).

⁷ Facsímil en *Pliegos de la British Library*, II: N.º 3). La atribución a Francisco de Argüello permite fechar el pliego (Beltran, 2020: 350 N.º 432, quien basa su datación en Fernández Valladares, 2005: § 398).

⁸ Datación en Fernández Valladares (2005: § 571). Facsímil en *Pliegos góticos*, II: N.º 87.

⁹ Facsímil en *Pliegos de Praga*, II: N.º 68. Versión publicada por Di Stefano, 1993: N.º 98.

¹⁰ Facsímil en *Pliegos de Cracovia*, II: N.º 70.

¹¹ Facsímil en *Pliegos Biblioteca de Catalunya*, II: N.º 41.

¹² La edición de este cancionero es de Marino (2018); sus romances se recogen también en Dumanoir (2021: N.º 37, 44/4, 44/5, 73/2, 86/2, 100-105).

- Impresos
 - *Segunda parte de la Silva* (Zaragoza, Esteban de Nájera, 1550), versión de 26 vv. ff. lxxiiij^{r-v}¹³;
 - Timoneda, *Rosa Española*, (Valencia, [Joan Navarro], 1573), versión de 140 vv. ff. lxiij^r-lxxiiij^v¹⁴;
 - Ginés Pérez de Hita, *Historia de los bandos de Zegríes y Abencerrajes* [...], Valencia, Pedro Patricio, 1597: versión de 10 vv., f. 30^r.

No se considerarán en este estudio las versiones transmitidas por los pliegos sueltos a los que se hará referencia solo en ocasiones puntuales, y se tomará como término de comparación la versión más larga del romance “Ay Dios, qué buen caballero” sobre el Maestre, la que está en la *Rosa española* de Timoneda, junto con las versiones de “Santa Fe, cuán bien pareces” de la *Silva* y del Ms. 1317. Tampoco se considerará la versión breve presente en las *Guerras civiles de Granada* de Pérez de Hita, quien en muchos pasajes de su obra se apoya en la tradición del romancero. Para las cuestiones textuales concernientes a estos testimonios, se remite al ya citado estudio de Beltran (2020: 165-173).

Ahora bien, se presentan los tres romances de los que se ocupará el presente estudio en transcripción sinóptica¹⁵.

¹³ Facsímil en Beltran (2017).

¹⁴ Facsímil en Beltran (2020).

¹⁵ En la transcripción de los romances, se modernizan las grafías sin advertir en muy pocas ocasiones, como para los usos de *u* vocálica y *v* consonántica, el grafema *l* o la doble *rr*- al comienzo de palabra (en todo caso, respectivamente, *s* y *r*-), la *h* etimológica, donde falta, o la eliminación de *h* antietimológica, donde la haya. Se adaptan a los usos modernos las mayúsculas y minúsculas, la separación y acentuación de las palabras, como también la puntuación. Las abreviaturas se explicitan mediante el uso de la cursiva. Se comentan en nota las erratas o las tachaduras de los ejemplares compulsados.

Ms. 1317 BNE	<i>Segunda Parte de la Silva de varios romances</i> (Zaragoza, Esteban de Nájera, 1550)	<i>Rosa española</i> (Valencia, Joan Timonedá, 1573)
[Romance] <i>del Maestre de Calatrava</i> , f. 442 ^{va}	<i>Romance de la muerte</i> <i>de Albayaldos</i> , f. lxxi ^r	<i>Romance del Maestre</i> <i>de Calatrava</i> , f. lxi ^r
<p>Santa Fe, cuán bien pareces en los campos de Granada, en ti están duques y condes, muchos señores de salba.</p> <p>5 En ti estava el buen Maestre que dizen de Calatrava, ese a quien temen los moros y tienbla toda Granada, aqese que los corría</p> <p>10 picándolos con la lanza desde la Puente de Pinos hasta la Sierra Nevada y, después de muy corridos, daba buelta por Granada, hasta la puerta de Elbira llega arrojando la lança; las puertas eran de hierro, de claro en claro las pasa. Sacávale los cativos</p> <p>20 que están en la barbacana, tirávale¹⁷ los bastimentos que iban para el Alhambra. No tiene el rey ningún moro f. 442^b que a demandárselo salga,</p> <p>25 si no fuera vn moro viejo que él Alatar se llamava, que salió con seys mill moros y huyendo tornó a Granada. Oýdo lo ha Albayaldos que allende la mar estava, arma naos y galeras y pasó la mar salada. Sáleselo a recibir el rey con toda Granada,</p> <p>30 consigo se lo aposentava</p>	<p>¡Santa Fe, cuán bien pareces, en los campos de Granada! Que en ti están duques y condes, muchos señores de salva.</p> <p>En ti estava el buen Maestre que dizen de Calatrava, este a quien temen los moros esos moros de Granada y aqesse que los corría, picándolos con su lança, desde la Puente de Pinos hasta la Sierra Nevada y, después de bien corrida, da la buelta por Granada. Hasta las Puertas de Elvira f. lxxij^r llegó a hincar su lança: las puertas eran de pino, de claro en claro las passa; sacávales los captivos que estavan en la barbacana, tómales los bastimentos que vienen para Granada. No tienen ningún moro que a demandárselo salga, si no fuera un moro viejo que Penatilar se llama, que salió con dos mil moros y volvió huyendo a Granada. Sabido lo ha Albayaldos allá allende do estava: hiziera armar un navío, passara la mar salada. Sáleselo a recibir esos moros de Granada, allá se lo aposentavan</p>	<p>¡Ay Dios, qué buen cavallero, el Maestre de Calatrava!¹⁶ ¡O, cuán bien corre los moros por la Vega de Granada! Con trezientos cavalleros todos con cruz colorada desde la Puerta del Pino hasta la Sierra Nevada: por essa Puerta de Elvira arrojando va la lança: las puertas eran de fierro de banda a banda las passa y no ay Moro tan fuerte f. lxi^r que a demandárselo salga. Halo sabido Alvayardos, en sus tierras donde estava: arma fustas, y galeras por la mar gran gente arma. Saléselo a rescebir el Rey Chico de Granada: “Bien vengades, Alvayardos, buena sea vuestra llegada. Si venís a ganar sueldo daros he paga doblada; y si venís por muger daros la he muy galana”. “Muchas gracias, el buen rey, por merced tan señalada: que no vengo por muger, que la mía biua estava, mas vengo que me dixerón, allende del mar do estava¹⁸, que esse malo del Maestre tiene cercada a Granada y por servirte, buen rey,</p>

¹⁶ En *Rosa española*, *Calatrana*, por error del cajista.

¹⁷ Antes de esta palabra en el Ms. hay una y tachada.

¹⁸ Otro error del cajista en la *Rosa española*, que lee “estana”.

- en lo alto del Alhambra.
 “Bien vengades, Albayaldos,
 buena sea vuestra llegada.
 Si venís a ganar sueldo
 40 dárseos ha de buena gana;
 y si venís por muger
 daros he mora loçana,
 de tres hijas que yo tengo
 os daré la más galana”.
- 45 “Mahoma te guarde, el rey,
 Alá sea en la tu guarda,
 que no vengo a ganar sueldo,
 que en mis tierras yo lo daba,
 ni vengo yo por muger,
 50 que muy bien casado estaba,
 mas por tomar muger,
 que corría hasta Granada
 y que nadie de vosotros
 demandárselo osaba.
- 55 Yo le prenderé, buen rey,
 y lo¹⁹ trayré por la barba”.
 Allí habló un moro viejo
 que alguacil era en Granada:
 “Calles, calles, Albayaldos,
 60 no digas tales²⁰ palabras,
 que el Maestre es buen caballero,
 muy venturoso en las armas;
 si delante lo tuvieses
 temblar te hían las barbas”.
- 65 Mucho se enojó Albayaldos,
 la color se le mudava:
 “Calla, calla, moro perro,
 si no darté una bofetada,
 que yo soy tal caballero
 70 que cumpliré mi palabra”.
- “Si me la das, Alvayaldos,
 serte ha bien demandada”.
 El rey, desde que aquesto viera,
 el guante en medio arrojara:
 75 “Callédesvos, mi alguazil, f. 443^m
 callede, no se os dé nada,
 que Albayaldos es mancebo
 no miró lo que hablaba”.
- en lo alto de la Alhambra.
 Yuáselo a ver el rey,
 el rey Alixar de Granada:
 “Bien vengades, Albayaldos,
 buena sea vuestra llegada.
 Si venís a ganar sueldo
 daros lo he de buena gana;
 et si venís por muger
 darse os ha mora loçana: f. lxxij”
 de tres hijas que yo tengo
 darse os ha la más gallarda”.
- “Mahoma te guarde, el rey,
 Alá sea en la tu guarda,
 que no vengo a ganar sueldo,
 que en mis tierras lo pagaua,
 ni vengo a tomar muger,
 porque yo casado estaba,
 más una nueva es venida
 de la qual a mí pesava:
 que vos corría la tierra
 el Maestre de Calatrava
 y que sin ningún temor
 hasta la ciudad llegava
 y que por la puerta de Eluira
 atestava la su lança
 y que nadie de vosotros
 demandárselo osava.
 A esto vengo yo el rey
 a esto fue mi llegada:
 para prender al Maestre
 y traelle por la barba”.
- Allí hablo luego un moro
 que era aguazil de Granada:
 “Calles, calles, Albayaldos,
 no digas la tal palabra
 que si viesses al Maestre f. lxxiiij”
 temblar te hía la barba,
 porque es muy buen cauallero
 y esforçado en la batalla”.
- Quando lo oyó Albayaldos
 enojadamente habla:
 “Calles, calles, perro moro,
 si no darté vna bofetada,
 pago yo toda esta armada”.
- “La verdad –dixo el buen rey–
 la verdad te fue contada,
 que no hay moro en mi tierra f. lxxij”
 que lo espere cara a cara,
 si no fuera el Benezendo,
 el que fue Alcayde de Alhama
 y una vez que él saliera
 caro le costó a Granada:
 cinco mil moros lleuó
 y ninguno no tornara,
 y él herido en vna yegua
 de sus manos se escapara”.
- “O, imal huviesse Mahoma
 allá do dicen que estava,
 porque vn frayle capelludo
 arrojó lança en Granada!
 Si tú me diesses, buen rey,
 la gente que buena estava,
 lo ginetes de Jaén,
 los peones de tu casa,
 a esse malo del Maestre
 yo te lo trayré a Granada”.
- Respondiera Benezendo
 porque allí delante estava:
 “Calles, calles, Alvayardos,
 no digas tal palabra,
 que el Maestre es esforçado
 y venturoso en batalla
 y, si el en campo te toma, f. lxxij”
 harate temblar la barba”.
- Assi respondió Aluayardos
 una muy fea palabra:
 “Si no fuera por el Rey
 diérate una bofetada”.
- “Essa bofetada, moro,
 fuérate muy bien vengada,
 que tres hijos tengo alcaydes
 en el reyno de Granada:
 el vno tengo en Guadix,
 y el segundo tengo en Baça,
 el tercero tengo en Lora
 essa villa tan nombrada

¹⁹ Antes de esta palabra se ve el comienzo de otra, tachada e ilegible. Se intuye la presencia de una t y, por tanto, podría ser un pequeño salto (del pronombre lo, para copiarse directamente trayré) del cual el copista se dio cuenta y enmendó enseguida.

²⁰ Otra palabra tachada antes de esta. Parece un artículo, las, que probablemente fue eliminado para que el verso no resultara así hipermétrico.

- 80 Allí habló Albayaldos,
al rey endereza su habla:
“Dédesme, el rey, dos mill moros,
los que yo escoja en Granada
y a ese fraile capilludo
yo os le trayré por la barba”.
- 85 Díráselos luego el rey
cuantos él le señalaba²¹:
todos los tomó mancebos
casado no le agradaba.
Sabido lo ha el Maestre
en Santa Fe donde estaba
y sálelo a recibir
por aquella vega llana
con quinientos comendadores,
que entonces más no alcançaba.
- 90 A los primeros encuentros
un comendador prendaba;
Avendaño²² había por nombre,
malamente lo trataba;
herido lo ha Albayaldos
con la punta de la lança
y a grandes bozes dezía:
“¡Date date, capelludo,
a la Casa de Granada!”.
- 100 “No por vós, el perro moro,
ni por la vuestra compañía”.
Ellos en aquesto estando
el Maestre que allegaba
a grandes bozes diciendo:
“¡Santiago y Calatrava!”,
110 enhestose en los estribos
y la lanza le arrojara:
diole por el corazón,
salido le había a la espalda;
toda su gente huía,
115 los más pasavan a espada.
Muy bien lo mira el rey moro
de las torres donde estaba:
si miedo tiene hasta allí
mucho mayor le cobraba.
- 120
- porque yo soy cavallero
y cumpliré mi palabra”.
“Si me la das Albayaldos
serte ha bien demandada”.
El rey, desde que vio esto,
el guante en medio arrojara:
“Callédesvos, aguazil,
no se os deve dar nada,
que Albayaldos es mancebo,
no miró lo que hablava”.
Allí hablara Albayaldos,
al rey desta suerte habla:
“Dédesme vos dos mil moros,
los que a mí me agradavan,
y a esse frayle capilludo
yo os le traeré por la barba”.
Diera le el rey dos mil moros,
los que él le señalara;
todos los toma mancebos,
casado no le agradava.
Sabido lo ha el Maestre f. lxxiiij^o
allá en Santa Fe do estava,
salióselos a recibir
por aquella Vega llana
con quinientos comendadores,
que entonces más no alcançava.
A los primeros encuentros
un comendador a pie anda,
Avendaño hauía por nombre,
Avendaño se llamaua;
punchándole anda Alvayaldos
con la punta de la lança
a grandes voces diciendo,
con su lança ensangrentada:
“¡Date, date, capilludo,
a la Casa de Granada!”.
“¡Ni por vos, el moro perro,
ni por la vuestra compañía!”.
Ellos en aquesto [esta]ndo
el Maestre que allegaua,
a grandes voces diciendo
“¡Santiago y Calatrava!”,
alçase en los estribos
- y a mí porque era tan viejo
entregome el rey a Alhama.
Porque veas, perro moro,
si te fuera demandada”.
El Rey los pusiera en paz,
que ninguno más no habla
sino Aluayardos, que pide
licencia le sea dada
que con solo la su gente
quiere complir su palabra.
El Rey se la concedió,
mucha gente le acompaña:
por los campos de Jaén f. lxxiiij^o
todo el ganado robavan,
mucha vaca, mucha oveja
y el pastor que lo guardava,
mucho christiano mancebo
y mucha linda christiana.
A la passada de vn río
vn pastor se les soltava
que como un gamo corría,
y como un ciervu saltava.
Por las puertas de Jaén
al Maestre bozes dava:
“¡Dónde estás, dime, Maestre?
¿Qué es de tu noble compañía?
Hoy pierdes toda tu gloria,
Alvayardos te la gana”.
Oýdo lo había el Maestre
en sus palacios do estava.
“Calles, calles, el pastor,
no digas la tal palabra,
que si hoy pierdo mi gloria,
mañana será ganada”.
Y con animosa boz
estas palabras hablava:
“Al arma, mis cavalleros,
presto, presto, al arma, al arma”.
Aún no lo hubo bien dicho, f. lxxiiij^o
cada qual a punto estava.
Luego que en campo se vido
a los suyos esforçava;
a la baxada de un valle,

²¹ Ms. fe señalava.

²² También Bonilla y San Martín (1904) lee así, pero anota que Wolf trae “Avendaño”. En la Silva asimismo es “Avendaño”.

	<p>y la lança le arrojava: diole por el coraçón, salido le havía a la espalda.</p>	<p>por sima de una assomada, vio como yva Aluayardos con toda su causalgada.</p>
125	<p>Como ovejas sin pastor que andan descaminadas, así andavan los moros f. lxxiiij^f</p>	<p>El Maestre que los viera de esta suerte razonaua: "A ellos, mis caualleros, que ninguno se nos vaya".</p>
130	<p>desque Albayaldos faltara, que de dos mil y quinientos treynta solos escaparan, los quales vueluen huyendo y se encierran en Granada.</p>	<p>Puso piernas al cavallo y aprieta muy bien la lança. El primero que encontró en tierra muerto lo echara;</p>
135	<p>Bien lo ha visto el rey moro de las torres donde estava: si miedo tenia de antes, mucho más allí cobrara.</p>	<p>andando en esta refriega con Alvayardos topara: con la fuerça del Maestre Alvayardos se desmaya, cae muerto del cavallo sin hablar una palabra.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>Fin</i></p>	<p>Los suyos, desque lo vieron, cada qual a huyr se dava.</p>
140		

Por comodidad de estudio, se dividirá el romance en secuencias narrativas y, dentro de cada una, se destacarán las analogías y las diferencias entre las tres versiones escogidas.

El poema se abre con una escena bastante larga, que ocupa los vv. 1-22 de la versión del Ms. 1317, en la cual se presenta el personaje y el antecedente que ocasiona el suceso. Esta primera secuencia del romance puede dividirse a su vez en dos subapartados: en el primero (vv. 1-8), se sitúa al lector en un marco geográfico e histórico verosímil que, en realidad, se revela ficticio a una lectura más cuidadosa. Mediante el encomio de la ciudad de Santa Fe, el autor anónimo del romance, que transmiten tanto la *Silva* como nuestro manuscrito, nos hace suponer que nos hallamos en la guerra de Granada. Como se sabe, el campamento militar de Santa Fe fue construido por los Reyes Católicos en 1491 para dirigir desde allí las operaciones que preludiaban a la toma de la capital del reino nazarí, último baluarte musulmán de la península; sin embargo, de aceptarse la identificación del protagonista del romance en cuestión con Rodrigo Téllez Girón, que murió en 1482, debemos concluir que no podía residir en este campamento que se construyó

nueve años después de su fallecimiento²³. Más adelante, en el v. 90 del Ms. 1317, se repite el mismo anacronismo, al afirmarse otra vez que el Maestre se encuentra en Santa Fe y de ahí sale para enfrentarse a su adversario Albayaldos.

El segundo subapartado de esta primera secuencia narrativa, nos explicita las hazañas del Maestre y el porqué del gran temor que le tienen los musulmanes (vv. 9-22); en este, se enumeran los objetivos de las correrías del Maestre: el listado de topónimos de los entornos granadinos citados en el romance sirve para remarcar la peligrosidad de estas incursiones: la Puente de Pinos se encuentra en el extremo noroeste de la comarca de Granada²⁴, mientras que la Sierra Nevada se halla en el sudeste. En síntesis, el romance nos está diciendo que el Maestre durante sus cabalgadas cruzaba el reino entero, de parte a parte, para acabar rodeando a la propia ciudad, sin encontrar la más mínima resistencia por parte de sus habitantes. Seguro de su superioridad, se aventuraba hasta las puertas de Granada: aquí el romance insiste en un detalle exagerado, el de la lanza arrojada por él que traspasa las puertas de Elvira, otro lugar real, a pesar de ser estas de “hierro”.

La versión más cercana a la del romance de nuestro manuscrito, la de la *Silva* con el mismo *incipit*, presenta en este punto muchas analogías, pero también algunas pequeñas diferencias. Si coincide en el arranque y en la mención de duques, condes y “señores de salva”²⁵,

²³ Tras pasar por Porcuna y Córdoba, con el séquito del rey don Fernando el Católico, el Maestre de Calatrava Rodrigo Téllez Girón se fue a Alhama y de allí salió con todo el ejército real para sitiar a la ciudad de Loja, en cuyo cerco murió. Así lo narra Rades y Andrada (1572, II: 81).

²⁴ Sería este el Puente de Pinos del romance, que puede identificarse con el de época califal que cruza el río Cubillas, un afluente del Genil que surca la Vega de Granada y da el nombre al pueblo donde se encuentra, Pinos Puente, a los pies de la Sierra Elvira (Ciro, 1932: 25).

²⁵ Los “señores de salva” eran los que, por su condición aristocrática, eran obsequiados con la ceremonia denominada *salva*, en la que un maestresala u otra persona encargada probaba su comida y bebida, para asegurarse que no hubiese envenenamientos. Así lo explica Covarrubias (1611) en la entrada “salva”.

discrepa por algunas variantes (como las del v. 8 o de los vv. 13-14 y 16); además, las dos versiones no coinciden con la de la *Rosa*. En esta, el *incipit* es totalmente distinto, pero hemos visto que en la *Silva* el mismo romance aparece inmediatamente después en una versión de 26 versos. Como ha destacado Beltrán (2020: 172), esta versión corta, compartida además con otro pliego suelto²⁶, podía funcionar como introducción de romances sobre el asunto y era probablemente de tradición oral: así puede utilizarse como introducción para el de Aliatar en la *Silva*, cuyo romance viene inmediatamente después o, incluso, como arranque del de Albayaldos. Es precisamente con esta función que aparece en Timoneda y, tras estos versos, van los mismos de la secuencia narrativa que acabamos de analizar, pero con una armonización narrativa mayor y un atisbo de pseudohistoricidad más acertada, al eliminarse de esta forma toda referencia al real de Santa Fe, que como queda dicho, es un anacronismo en un romance sobre el Maestre Rodrigo Téllez Girón. Sin embargo, la versión de la *Rosa* presenta algunas imprecisiones en cuanto a la mención de los lugares granadinos asolados por los caballeros de Calatrava, pues habla de una inexistente “Puerta del Pino”, error que Beltrán (2020: 170) atribuye a una lectura errónea de las fuentes que transmiten el romance y que, por otra parte, la versión en la *Rosa* de Timoneda comparte con otro pliego suelto que contiene el mismo romance²⁷. Como han hecho notar los estudiosos desde Cirot (1932), todas estas secuencias de topónimos granadinos presentan un grado notable de inestabilidad textual, al proporcionarnos datos anacrónicos, nombres inexactos o, incluso, inventados, o también corruptelas frecuentes.

²⁶ Es el pliego suelto N.º 1068 en Rodríguez-Moñino (1997), con colofón de 1572; contiene una versión aún más breve de “Ay Dios qué buen caballero / el Maestre de Calatrava”, de 20 versos, conservada en la *Biblioteca de Catalunya* (*Pliegos Biblioteca de Catalunya*, II: N.º 41).

²⁷ Es el N.º 679 (Rodríguez-Moñino, 1997) que lee asimismo “Puerta de pino”, mientras que otros pliegos, los N.º 683 y 919, leen correctamente “puerta de pino”. Sobre las analogías y diferencias de la versión de Timoneda con estos pliegos, véase el pormenorizado estudio textual de Beltrán (2020: 165-173), cuyas conclusiones a propósito de la versión de Timoneda se retoman también al final de este estudio.

En la segunda secuencia narrativa del romance (vv. 23-28), la acción progresa al introducirse otro personaje, un “moro viejo”, que, a pesar de contar con seis mil hombres (dos mil en la *Silva*), no puede enfrentarse al Maestre y está obligado a retirarse en la ciudad. Otra vez, en la onomástica, los romances difieren notablemente: si en el Ms. 1317 se da como nombre del personaje “Aliatar”, relacionándose así con “Alatar”, protagonista en otro romance del mismo ciclo²⁸, en la *Silva* se le llama “Penatilar”, que Menéndez Pelayo sugiere ser alteración de “Ben Alatar” (1944b: 227). En cambio, en la *Rosa* y en los pliegos sueltos relacionados con esta, no encontramos en este punto mención alguna del acontecimiento que constituye el antecedente inmediato de la campaña de Albayaldos contra el Maestre: evidentemente, en esta versión del romance, el pasaje se había suprimido, quizás por razones relacionadas con la onomástica del personaje. Sin embargo, más adelante, en el romance de la *Rosa* es el propio rey de Granada quien hace referencia a un episodio anterior en el que un ejército granadino había intentado contrarrestar las correrías de los cristianos, siendo derrotado por los caballeros del Maestre. En este punto, se cambia otra vez el nombre del personaje, llamado aquí “Benezendo”, quien con cinco mil hombres había tenido que retirarse mal herido después de la salida (*Rosa*, vv. 41-48)²⁹.

Después de esta introducción, en la versión del Ms. 1317, entra en escena Albayaldos, el antagonista del Maestre (vv. 29-32 de nuestro manuscrito). El personaje es un señor de alta alcurnia, como se des-

²⁸ El nombre de este personaje se encuentra en otro romance sobre las hazañas del Maestre (“De Granada parte el moro / que Alatar se llamaba”, (ff. lxxiii^v-lxxv^v). El personaje de este nombre existió realmente, y fue suegro del rey de Granada Boabdil y alcalde de Loja, la villa en cuyo cerco halló la muerte Rodrigo Téllez Girón, el Maestre de nuestros romances. Ya Menéndez Pelayo sugirió que las leyendas sobre el Maestre de Calatrava pudieron fraguarse alrededor de este suceso y de su muerte prematura en un suceso bélico (1944a: 130).

²⁹ También aquí en los romances emparentados con este de la *Rosa* hay confusión en los nombres. Como ha señalado, Beltran en su estudio, los pliegos 679, 683 y 919 en este punto, en lugar de “Benezendo” leen “buen escudo” (Beltran, 2020: 169).

prende luego, que vive en el Norte de África y, sabido lo que ocurre en la capital del reino nazarí, quiere librar a sus vecinos de la amenaza³⁰. Así, se embarca con sus hombres y se presenta ante el rey de Granada, que lo acoge en la Alhambra con todos los honores (vv. 33-36). A diferencia del Ms. 1317, donde permanece anónimo, la *Silva* trae para el rey granadino un nombre inventado, “Alixar” (*Silva*, v. 38), mientras que en la *Rosa* es el “Rey Chico” (v. 20), o sea, Boabdil, quien recibe a Albayaldos. El desajuste en este punto y la asimetría entre los versos dan otra vez cuenta del grado de variación que ofrecen las tres versiones del romance.

Aquí empieza una nueva escena, más larga (vv. 37-88 del Ms. 1317); en esta, asistimos a un diálogo entre el rey y Albayaldos que es eco de otro romance, esta vez perteneciente al ciclo cidiano, que empieza “Por el val de las Estacas”. De este tenemos dos versiones distintas que circulan en el siglo XVI. Una es la que recogen la *Segunda parte de la Silva* de Nájera (ff. xlviij^{r-v}) y la *Rosa española* de Timoneda (ff. xxxix^r-xl^r), con este mismo *incipit*, que relata, tras una descripción del Cid, el desafío con el moro Abdalla. Tenemos también una versión más larga, que nos ha llegado a través de unas glosas copiadas en el Ms. 5602 de la Biblioteca Nacional de España (*Cancionero de la corte de Carlos V*, ff. 22^r-23^v)³¹ y en el pliego 652 (Rodríguez-Moñino, 1997 y Askins-Infantes, 2014), que fue impreso en 1568 por Hugo de Mena y hoy se conserva en Cracovia.³² La otra, de mayor fortuna, es la que se conoce con una variante en el *incipit*, que en algunas versiones contiene cuatro versos más y empieza “De las ganancias del Cid, / señores, no hayáis

³⁰ En realidad, se trata de otro falso histórico. Bien es sabido que a lo largo del siglo XV el reino nazarí de Granada no recibió ninguna ayuda de los reinos musulmanes de allende el estrecho, al verse imposibilitado su acceso al mar; es más: tenemos testimonios históricos de cómo los reinos de Fez y Tremecén enviaron embajadas sucesivas (en 1485 y 1487) a los Reyes Católicos, en las que estrecharon alianzas con ellos para la salvaguarda de su independencia, bajo la condición de no ofrecer ningún soporte a los granadinos (Mata Carriazo, 1943: 144-145 y 313).

³¹ El Ms. 5602 ha sido editado integralmente por Marino (2018).

³² Para su colección de romances castellanos, Durán (1945, I: 492) se sirvió de esta glosa, y más concretamente, de la que se copia en el Ms. 5602, indicado como “Códice del siglo XVI”.

codicia”; esta ha llegado hasta nosotros a través de la versión copiada por el músico Juan de Peraza, de entre 1570-1580 (*Cancionero del músico Peraza* o *Cancionero de Wolfenbüttel*, Herzog August Bibliothek, Ms. Cod. Guelf. 75.1 Aug. 8, ff. 136^r-137^r), donde el rey de la taifa de Sevilla sale “a recibirlo” y le dice al Cid (vv. 23-28): “si venis a ganar sueldo / doblado se os daría / y si venis por muger / daros e vna ermana mía / si os venis a tornar moro / yo por mejor lo tendría”. Nuestro romance retoma las mismas expresiones usadas aquí y también la respuesta del Cid es especular a la de Albayaldos (vv. 29-34): “Yo no vengo a ganar sueldo, / que no le gané en mi vida, / ni vengo yo por muger / que doña Jimena es viua / ni me vengo a tornar moro / que mejor lei es la mía”. La versión más extensa que contiene el *Cancionero de Elvas* (Biblioteca Pública Hortênsia, Ms. 11973, de entre 1550 y 1575, ff. 2r-3v) presenta también una analogía con nuestro romance al insistir en el detalle de la barba. Entre las amenazas del Cid al rey que no quiere pagar las parias, se lee (vv. 41-42): “Y te prenderé por la barua, / lleuarté preso a Castilla”, otro paralelismo expresivo con nuestro romance, en el que Albayaldos usa la misma imagen: “Yo le prenderé, buen rey / y lo trayré por la barba” (Ms. 1317, vv. 55-56); “para prender al maestro / y traelle por la barba” (*Silva*, vv. 65-66)³³. Albayaldos rechaza todas las ofrendas del rey y explica por qué ha cruzado la mar con sus hombres. Resume los estragos que el Maestro está cumpliendo en el reino y promete vengar el honor de los granadinos.

Frente a las fanfarronadas de Albayaldos, interviene otro “moro viejo”, alguacil de Granada en el Ms. 1317 y en la *Silva*, que en cambio es identificado con el propio Benezendo en la *Rosa*, el que había sido derrotado antes por el Maestro, que trata de poner en su sitio al caballero arrogante, que sin embargo, le responde de forma aún más presuntuosa

³³ Para un estado de la cuestión sobre la transmisión de este romance, se remite al estudio preliminar de la *Rosa española* (Beltran, 2020: 91-99); para un análisis más detallado de sus fuentes y transmisión, véase Beltran, 2022.

y llega incluso a amenazarle. El rey calma inmediatamente las aguas, y Albayaldos retoma la palabra reiterando su intención de vencer al enemigo cristiano. Pide dos mil moros para llevar a cabo la empresa, y en la versión de nuestro romance se especifica, al igual que en la *Silva*, que los escoge entre los mancebos, pues “casado no le agradaba” (v. 88); aquí tenemos una diferencia más con la *Rosa*, donde en cambio, Albayaldos promete vencer al Maestre con solo sus hombres (“que con solo la su gente / quiere cumplir la palabra” vv. 87-88)³⁴.

En este punto, se abre la secuencia narrativa final del romance (vv. 89-119), en la que pueden aislarse unos cuadros más concretos. En el primero (vv. 89-94), entra por fin en escena el Maestre, que nada más saber que Albayaldos ha llegado para desafiarle, sale de su campamento y va a su encuentro con tan solo quinientos hombres. Los cristianos se encuentran, por tanto, en inferioridad numérica, pero aun así acometen a los adversarios. En este punto, los romances del Ms. 1317 y de la *Silva* difieren con respecto al de la *Rosa*, que amplifica el episodio de forma distinta. En la versión que integra la colección de Timoneda tenemos un personaje ausente de las otras dos: un pastor que, huyendo de las manos de Albayaldos, quien en este romance ha empezado a saquear los territorios del Maestre y a cautivar a sus habitantes, corre hasta Jaén para avisar al caballero cristiano de lo que está ocurriendo y entabla con él un diálogo (vv. 91-114 de la *Rosa*). Se abre, de esta manera otro paréntesis narrativo en el cual el Maestre reúne a sus comendadores para salir a enfrentarse con las huestes de Albayaldos, donde el llamamiento del Maestre (“Al arma, mis caualleros / presto, presto, al arma al arma”, vv. 115-116) es eco de la tradición musical.³⁵ En el Ms. 1317 y en la *Silva*,

³⁴ En este punto la versión recogida en la *Rosa* introduce más variantes. Al principio Albayaldos afirma que se encargará él de todos los gastos militares de la empresa (“pago yo toda esta armada”, v. 36). Luego, pide al rey “los ginetes de Jaén, / los peones de tu casa” para acometer la empresa, aunque en este punto hay otro error histórico, puesto que Jaén ya se hallaba en manos cristianas, como delata también el propio romance más adelante, al colocar al Maestre precisamente en esta ciudad (v. 101).

³⁵ Este verso está muy explotado en fuentes musicales, no solo romancísticas, sino también en villancicos (Frenk, 2003 I: N.º 432).

en cambio, tenemos otro paréntesis narrativo que prelude el desenlace del romance, en que un comendador de la orden de Calatrava, llamado Amendaño en el Ms. 1317 y Avendaño en la *Silva*,³⁶ sufre el escarmiento de Albayaldos, que lo golpea repetidamente con su lanza (vv. 95-105). Cuando el Maestre ve lo que le está pasando a su compañero de armas, interviene y, al grito de “¡Santiago y Calatrava!”, mata a Albayaldos con una lanzada (vv. 106-112). En el pánico que se genera luego, los caballeros del Maestre causan estrago entre las huestes del rey de Granada. En el cierre del romance (vv. 116-119), el rey observa desde las atalayas de su ciudad lo que ocurre con gran miedo. Como apunta Beltran (2020: 171-172), el final del romance resulta más precipitado en la versión de la *Rosa*, donde el epílogo carece de la dramaticidad que está presente tanto en el Ms. 1317 como en la *Silva*.

Para concluir, se puede notar cómo, desde el punto de vista estilístico el romance del Ms. 1317 presenta cierta coherencia en su articulación expresiva mediante el uso de fórmulas e imágenes recurrentes, como la de traer al enemigo por las barbas o la forma de mencionar a los caballeros de Calatrava por parte de Albayaldos, quien increpa a Avendaño “¡Date, date, capelludo / a la Casa de Granada!”, empleando el mismo epíteto antes usado para el Maestre (“y a ese fraile capilludo / yo os le trayré por la barba”, vv. 83-84). Estas características del romance en la *Rosa* permiten definir, según Beltran, dos de transmisión distintas: una tradicional y oral, representada por las versiones breves de “Ay Dios, qué buen caballero / el Maestre de Calatrava” que se hallan asimismo en la *Silva* (ff. lxxiii^{r-v}) y en el pliego 1068 arriba mencionado, y otra escrita, literaria y con una narración que reitera moldes expresivos típicos del romancero juglaresco, que entronca a estas alturas con los modelos ariostescos, en los que se adoptan y desarrollan los tópicos del enemigo

³⁶ Como apunta Bonilla y San Martín (1904: 44), aquí puede tratarse de una corruptela de nuestro manuscrito, al ser Avendaño lección más correcta. Otra oscilación en cuanto a las referencias onomásticas dentro de estos romances fronterizos sobre el Maestre de Calatrava.

musulmán valiente, pero, al mismo tiempo, bravucón, que bien encajan con los anhelos propagandísticos que se difunden desde los tiempos de Carlos V en adelante (Beltran, 2020: 173). Se pueden aplicar las mismas observaciones a propósito de la transmisión del romance del Ms. 1317 y de la *Silva*, aunque estos también presentan diferencias notables, pues en el Ms. 1317 notamos en general mayor rigor y exactitud en la onomástica, aunque también esta versión no esté exenta de anacronismos, primero de todos, la referencia al real de Santa Fe que abre el romance. Se aprecia también un mayor grado de síntesis en la versión del manuscrito, en el cual están ausentes pasajes enteros, como por ejemplo los que ocupan los versos 53-66 de la *Silva*, cuando Albayaldos reitera los daños que el Maestre produce en el reino granadino al reformular lo que ya se había dicho en el *incipit*, y otros que resultan completamente reformulados, como los versos 59-64, que narran el altercado entre Albayaldos y el alguacil de Granada. Dentro de esta transmisión más literaturizada del romance, representada por la versión de la *Rosa*, pero también por las de la *Silva* y del Ms. 1317 (Beltran, 2020: 170-171), no podemos establecer una filiación directa entre las tres, sino más bien una procedencia independiente. En la *Rosa* de Timoneda, el romance se presenta en una versión más extensa, y se ve sometido a una reescritura en la que se reverbera el eco de otros romances famosos sobre el personaje, como el que retoma el *incipit* del de los Infantes de Lara (“Ay Dios, qué buen caballero / el Maestre de Calatrava”), o también los versos “presto, presto, al arma al arma”, de procedencia tradicional y musical, amén del de las Ganancias del Cid que resulta común a las tres versiones. Estos ecos sirven, sobre todo en la *Rosa* de Timoneda, para constituir una narración más rica de referencias intertextuales y se enmarcan en la serie de romances sobre el Maestre de esta colección, que ya se deslizan hacia el romancero caballeresco de corte ariostesco o, incluso, morisco (Beltran, 2020: 173-177). Son, por tanto, unas muestras de la vitalidad del tema en la época de transición hacia el romancero nuevo, y a falta de una relación de dependencia recíproca, delatan una tradición textual mucho más rica de la que ha llegado hasta nosotros.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVAR, Manuel, 1970. *El romancero. Tradicionalidad y pervivencias*, Barcelona: Planeta.
- ANTONIO, Nicolás, 1788. *Bibliotheca Hispana Nova sive Hispanorum scriptorum qui ab anno MD ad MDCLXXXIV floruerunt notitia*, Madrid: J. de Ibarra, 2 vols.
- ASKINS, Arthur Lee-Francis, INFANTES, Víctor, 2014. *Suplemento al nuevo diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos (siglo XVI) de Antonio Rodríguez Moñino*, ed. de Laura Puerto Moro, Vigo: Academia del Hispanismo.
- AVALLE-ARCE, Juan Bautista, 1974. “Tres poetas del *Cancionero General*”, en Juan Bautista AVALLE-ARCE, *Temas hispánicos medievales: literatura e historia*, Madrid: Gredos, 280-367.
- BELTRAN, Vicenç, 2017. *Segunda Parte de la Silva de varios romances. Lleva la misma orden que la Primera* [Zaragoza, Esteban de Nájera, 1550], ed. facsímil y estudio, México D. F.: Frente de Afirmación Hispanista.
- BELTRAN, Vicenç, 2020. Joan TIMONEDA, *Rosas de Romances II. Rosa Española, Rosa Real*, ed. facsímil y estudio, México D. F.: Frente de Afirmación Hispanista.
- BELTRAN, Vicenç, 2022. “*Las ganancias del Cid*. Romancero, música y escritura poética en el siglo XVI”, en Andrea Baldissera, Paolo Pintacuda, Paolo Tanganelli, ed., “*Con llama que consume y no da pena*”. *El hispanismo ‘integral’ de Giuseppe Mazzocchi*, Como-Pavia: Ibis, 37-52.
- BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA, 1958. *Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional. IV (1101-a 1598)*, Madrid: Ministerio Nacional de Educación - Servicio de Publicaciones de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas.

- BONILLA Y SAN MARTÍN, Adolfo, 1904. *Anales de la literatura española (años 1900-1904)*. Madrid: Est. Tip. de la viuda è hijos de Tello, Impresor de Cámara de S. M.
- BONILLA Y SAN MARTÍN, Adolfo, ed., 1903. Pedro Álvarez de Ayllón y Luis Hurtado de Toledo, *Comedia Tibalda* [1553], Barcelona-Madrid: Biblioteca Hispánica.
- CIROT, Georges, 1932. “Sur les romances *del Maestre de Calatrava*”, *Bulletin Hispanique*, 34/1: 5-26.
- COPPOLA, Leonardo, 2017. “Truchado e *Le piacevoli notti*: la naturalización hispánica de un texto *ad usum nationis*”, *Artifara*, 17: 99-114.
- CORREA, Pedro, 1999. *Los romances fronterizos*. I, Granada: Universidad de Granada.
- COVARRUBIAS, Sebastián de, 1611. *Tesoro de la lengua castellana o española*, Madrid, Luis Sánchez, en *Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española (NTLLE)*, Madrid: Real Academia Española, www.rae.es Fecha de consulta: 20 de noviembre de 2023.
- DI STEFANO, Giuseppe, 1993. *Romancero*, Madrid: Taurus.
- DUMANOIR, Virginie, ed., 2021. *Romancero cortés manuscrito*, Alicante: Universitat d’Alacant.
- DURÁN, Agustín, 1945. *Romancero general o colección de romances castellanos anteriores al siglo XVIII*, Madrid: Atlas. 2 vols. (Biblioteca de Autores Españoles, X y XVI) [1.^a ed, Madrid: Rivadeneyra, 1849-1851].
- FERNÁNDEZ VALLADARES, Mercedes, 2005. *La imprenta en Burgos (1501-1600)*, Madrid: Arco Libros.
- FRENK, Margit, 2003. *Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos XV a XVII)*, Ciudad de México: UNAM - Colegio de México, 2 vols.
- GAMBA CORRADINE, Jimena, 2013. *Escrituras, hurtos y reelaboraciones de Luis Hurtado de Toledo (1523-1590): edición de su obra literaria y estudio de su obra impresa*, tesis doctoral, dir. Pedro M. Cátedra, Salamanca: Universidad de Salamanca.

- GARCÍA, Esteban, Ana Pilar, 2020. “Pérez de Hita ante la toma de Granada: editor, autor, manipulador”, en Sandra Boto, Jesús Antonio Cid, Pere Ferré, coord., con la colaboración de Nicolás Asensio Jiménez, María Helena Santana, “*Viejos son, pero no cansan*”. *Novos estudos sobre o Romanceliro (V Colóquio Internacional do Romanceliro, Coimbra, 22-24 de junho de 2017)*, Coimbra-Madrid-Faro-Lisboa: Centro de Literatura Portuguesa (Universidade de Coimbra) - Fundación Ramón Menéndez Pidal - Instituto Universitario “Seminario Ramón Menéndez Pidal” (Universidad Complutense de Madrid) - Centro de Investigação em Artes e Comunicação (Universidade do Algarve) - Instituto de Estudos de Literatura e Tradição (NOVA FCSH), 675-695.
- MARINO, Nancy, 2011. “The *Cancionero de Carlos V*: a Sixteenth-Century Engagement with Anachronism”, *La Corónica*, 40/1: 227-242.
- , 2018. *El Cancionero de la corte de Carlos V y su autor, Luis de Ávila y Zúñiga*, Fankfurt am Main: Vervuert.
- MARTÍNEZ INIESTA, Bautista, 2003. “Los romances fronterizos: crónica poética de la Reconquista granadina y Antología del Romancero fronterizo”, *Lemir*, 7: 1-52.
- MATA CARRIAZO, Juan de, ed., 1943. Fernando del Pulgar, *Crónica de los Reyes Católicos*, Madrid: Espasa-Calpe.
- MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, 1944a. *Antología de los poetas líricos castellanos. 2. Tratado de los romances viejos*, en Enrique Sánchez Reyes, ed., *Edición nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo*, 23, Madrid-Santander: CSIC-Aldus.
- , 1944b. *Antología de poetas líricos castellanos, vol. VIII. Parte segunda. Romances viejos castellanos (Primavera y Flor de romances)*, publicada con introducción y notas por D. Fernando José Wolf y D. Conrado Hofman, en Enrique Sánchez Reyes, ed., *Edición nacional*

- de las obras completas de Menéndez Pelayo*, 24, Madrid-Santander: CSIC-Aldus.
- , 1971. *La leyenda de los infantes de Lara*, 3.^a ed., Madrid: Espasa-Calpe [1.^a ed. Madrid: Imprenta de los Hijos de José M. Ducazal, 1896].
- NIDER, Valentina, 2001. “De los *Hospitales de amor* al *Hospital de neçios* (de Boscán a Hurtado de Toledo)”, en Christoph Strosetzki, ed., *Actas del V Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro* (Münster, 1999), Madrid-Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 926-933.
- Pliegos Biblioteca de Cataluña = Pliegos poéticos del siglo XVI de la Biblioteca de Cataluña*, introducción de José Manuel Bleuca, Madrid: Joyas Bibliográficas, 1976, 2 vols.
- Pliegos de Cracovia = Pliegos poéticos españoles de la Biblioteca Universitaria de Cracovia*, estudio de María Cruz García de Enterría, Madrid: Joyas Bibliográficas, 1975, 2 vols.
- Pliegos de la British Library = Pliegos poéticos españoles de la British Library, Londres (impresos antes de 1601)*, notas bibliográficas de Arthur Lee-Francis Askins, Madrid: Joyas Bibliográficas, 1989, 2 vols.
- Pliegos de Praga = Pliegos poéticos españoles en la Universidad de Praga*, prólogo de Ramón Menéndez Pidal, Madrid: Joyas Bibliográficas, 1960, 2 vols.
- Pliegos góticos = Pliegos poéticos góticos de la Biblioteca Nacional*, introducción por José Antonio García Noblejas, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1957-1961, 4 vols.
- RADES Y ANDRADA, Francisco, 1572. *Chronica de las tres ordenes de cauallerias de Sanctiago, Calatraua y Alcantara, en la qual se trata de su origen y successo, y notables hechos en armas de los Maestres y caualleros de ellas, y de muchos señores de título y otros nobles que descien den de los Maestres, y de muchos otros linages de España [...]*, Toledo: Juan de Ayala.

- RODRÍGUEZ-MONINO, Antonio, 1997. *Nuevo diccionario bibliográfico de pliegos sueltos poéticos. Siglo XVI*, ed. corregida y actualizada por Arthur Lee-Francis Askins y Víctor Infantes, Madrid, Castalia - Editora Regional de Extremadura (Nueva Biblioteca de Erudición y Crítica, 12).
- ROJAS FERNÁNDEZ, Raquel, 2007. “Varia fortuna de la obra de Francesc Eiximenis: las traducciones castellanas y el manuscrito de las Reales Descalzas de Madrid”, en Sadurní Martí, Miriam Cabré, Francesc Feliu, Narcís Iglésias, David Prats, ed., *Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Girona, 9-12 de setembre de 2003)*, 3, Barcelona: Abadía de Montserrat, 363-378.
- SOTO VÁZQUEZ, José, 2009. “Problemas de transmisión del Memorial de los Reyes Católicos de Lorenzo Galíndez de Carvajal”, en Jesús Cañas Murillo, Francisco Javier Grande Quejigo, José Roso Díaz, ed., *Medievalismo en Extremadura: estudios sobre literatura y cultura hispánicas de la Edad Media. Actas del XII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Cáceres, 25-29 de septiembre de 2007)*, Cáceres: Universidad de Extremadura - Servicio de Publicaciones, 461-476.